

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ (ВІЙСЬКОВОЇ) АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРІЇ, МЕДИЦИНИ ТА
БІОТЕХНОЛОГІЙ С. З. ГЬЖИЦЬКОГО

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДИДАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ»

МАТЕРІАЛИ
III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРАВА ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНИЙ
СТАН, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ»

16 квітня 2026 року

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної (військової) адміністрації
Державний біотехнологічний університет
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Харківська обласна громадська організація
«Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»

МАТЕРІАЛИ
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРАВА ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНИЙ
СТАН, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ»

16 квітня 2026 року

Харків
2026

УДК 342.7:321.231.14
П69

Редакційна колегія:

Михайлов В. М., доктор технічних наук, професор; **Серік М. Л.**, кандидат технічних наук, доцент; **Москаленко О. В.**, доктор юридичних наук, професор; **Дуюнова Т. В.**, доктор економічних наук, кандидат юридичних наук, професор; **Коваленко О. О.**, доктор юридичних наук, професор; **Грещук Г. І.**, доктор економічних наук, доцент; **Шерстюк С. В.**, кандидат економічних наук, доцент; **Нагаєв В. М.**, доктор педагогічних наук, професор; **Ковач О.В.**, кандидат юридичних наук; **Ковач Д. Л.**, кандидат юридичних наук, доцент.

П 69

Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту [Електронне видання]: матеріали III всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 квітня 2026 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2026. – 440 с. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: <http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/>

ISBN 978-617-8742-05-8

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на III всеукраїнську науково-практичну конференцію «Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту», яка відбулась у Державному біотехнологічному університеті 16 квітня 2026 року.

Матеріали подані в авторській редакції. Автори тез несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

УДК 342.7:321.231.14

ISBN 978-617-8742-05-8

© Колектив авторів, 2026.

ЗМІСТ

ПРОГРАМА.....	15
ПЕРЕДМОВА.....	22
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО.....	24

СЕКЦІЯ 1. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

БЕЛОКОНЕВА О. О.

ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ.....	25
--	----

ВОРОНЯНСЬКИЙ О. В.

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ ЗМІНЮВАНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН.....	29
---	----

HLADKY V. V.

THE ARCHAIC AND EARLY STATE STAGE IN THE FORMATION OF IDEAS ABOUT SEXUAL FREEDOM.....	34
---	----

КОЛЕСНИК Т. М.

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ: СТАНОВЛЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.....	36
---	----

ПАРХОМЕНКО Р. Р.

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ АКТОРІВ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ.....	40
--	----

СУБОТА Д. С.

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПЕРІОДИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД ХХ СТОЛІТТЯ.....	44
---	----

СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

БРУЛЕВИЧ В. В.

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.....	47
--	----

Hladky V. V.,
PhD, Doctoral Researcher
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
ORCHID: 0000-0003-2499-0937
e-mail: hladkyv@hotmail.com

THE ARCHAIC AND EARLY STATE STAGE IN THE FORMATION OF IDEAS ABOUT SEXUAL FREEDOM

Since norms of behaviour are among the means through which both order and disorder are produced within society and the state [1, p. 5], human sexuality and sexual conduct have long been matters requiring regulation. A critical analysis of the genesis of ideas about sexual freedom shows, first, that at the earliest stages of social development the sexual sphere was not yet understood as an autonomous domain of personal self-determination, still less as an area of subjective freedom belonging to every person by virtue of inherent human dignity in its modern sense. At that stage, it was embedded in the broader social structures of collective life [2, p. 26]. Accordingly, in archaic societies what is now described as “sexual freedom”, that is, the sphere of sexual conduct, was delimited by a socially prescribed order of permissible and impermissible conduct, determined not by the will of the individual but by the interests of the clan, the community, and the system of alliances between groups. At the same time, anthropologists [cf. e.g. 3; 4] have drawn attention to the fact that archaic societies did not adhere to any single moralising model in understanding and ordering this sphere. This was reflected, first, in the differing content of marital prohibitions and prescriptions, including rules on incest, which varied considerably; and, secondly, in the fact that the norms which directly or indirectly regulated sexual conduct served sexual as well as broader socio-organisational ordering functions. Thus, early normative attitudes towards sexuality, expressed through prohibitions that differed across archaic societies, were concerned less with the protection of personal choice as such than with maintaining the boundaries of acceptable kinship, preserving the internal cohesion of the group, ensuring predictability in marital exchange, and preventing the disintegration of the system of relations upon which the reproduction of the collective depended.

With the transition to early state forms of organisation, this approach to the sphere of sexual conduct changed only to a limited extent, although it acquired a more formalised expression. Thus, in the legal monuments and cultural representations of the ancient Near East, sexual relations became increasingly closely associated with the institution of marriage as the principal socially and legally permissible framework for intimate life [5, p. 28]. In this connection, it is important to note that marriage was regarded as a civil rather than a religious matter [6, p. 25] and did not necessarily require formal legal solemnisation. In particular, as scholars have observed [7], informal unions were also regarded as socially acceptable in Hittite society, provided that they rested on the principle of monogamy.

At this stage, particular significance attached to virginity, a woman's marital status, certainty as to the paternity of offspring, family honour, and the proprietary consequences of sexual conduct. Scholarly research indicates that the high value attributed to virginity during the relevant period was associated not only with notions of a girl's purity, but also with the logic of male honour. Thus, it was assumed that a father whose daughter failed to preserve her virginity was incapable of properly governing his household. The issue was also bound up with family reputation, since the girl's questionable conduct could stigmatise the family as a whole, as well as with marital suitability and economic expectations, including those connected with the marriage payment [8, pp. 104, 111]. At the same time, in Mesopotamia, both Babylonian and Assyrian thought generally regarded the house as the proper place for a woman, and her presence outside it, save in cases of extreme necessity and without her husband, could give rise to suspicions as to her fidelity [9, pp. 362–363].

It may therefore be concluded that early unwritten law and proto-legal normative systems in the sexual sphere protected, above all, not individual autonomy, but the order of kinship, the authority of the family, the social certainty of marriage, and the reproduction of the group. Moreover, even where one can discern the emergence of a protective element in the understanding and regulation of sexual conduct, what is found in practice is a regime directed primarily towards the protection not of individual sexual self-determination, but of status, family, and broader public interests. In this sense, the

archaic and early state stage in the genesis of ideas about sexual freedom should be understood as a period in which the sexual sphere remained subsumed within the family-status and marital regulation of social relations of a sexual and related character.

REFERENCES

1. Гладкий В. В. Мінливість і занепад законодавства: постановка питання. *Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства* : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14–15 верес. 2018 р.). Херсон : Гельветика, 2018. С. 5–10. doi: 10.5281/zenodo.1403903.
2. Padgug R. Sexual Matters: On Conceptualizing Sexuality in History. *Culture, Society and Sexuality: A reader* / ed. by R. Parker, P. Aggleton. 2nd ed. New York : Routledge, 2007. P. 17–30. doi: 10.4324/9780203966105-12.
3. Barnes R. H. Maurice Godelier and the Metamorphosis of Kinship, A Review Essay. *Comparative Studies in Society and History*. 2006. Vol. 48, no. 2. P. 326–358. doi: 10.1017/S0010417506000132.
4. Beckerman S. The cross cultural method and the incest taboo. *Behavioral and Brain Sciences*. 1991. Vol. 14, no. 2. P. 263–264. doi: 10.1017/S0140525X00066462.
5. Peled I. Gender and Sex Crimes in the Ancient Near East: Law and Custom. *Structures of Power: Law and Gender Across the Ancient Near East and Beyond*. Chicago : The Oriental Institute, 2018. P. 27–40.
6. Mendelsohn I. The Family in the Ancient Near East. *The Biblical Archaeologist*. 1948. Vol. 11, no. 2. P. 24–40. doi: 10.2307/3209201.
7. Bryce T. R. The role and status of women in Hittite society. *Women in Antiquity: Real Women across the Ancient World* / ed. by S. L. Budin, J. M. Turfa. London : Routledge, 2016. P. 339–354. doi: 10.4324/9781315621425-38.
8. Southwood K. E. Virginity, Marriage and Rape in the Hebrew Bible. *Marriage by Capture in the Book of Judges: An Anthropological Approach*. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. P. 104–145. doi: 10.1017/9781316535523.004.
9. Finkelstein J. J. Sex offenses in Sumerian laws. *Journal of the American Oriental Society*. 1966. Vol. 86, no. 4. P. 355–372. doi: 10.2307/596493.

Колесник Т. М.,
Державний біотехнологічний університет
e-mail: 0986376690maks@gmail.com

Права і свободи людини в історичному вимірі: становлення, еволюція та сучасні тенденції розвитку

Права і свободи людини є однією з базових цінностей сучасного суспільства та ключовим елементом правової держави. Вони відображають